

MEDIATION AND ARBITRATION IN THE DIGITAL ECONOMY OF UZBEKISTAN: DEFINITION AND APPLICATION IN E-COMMERCE

Istorakhon Artikova

Tashkent State University of Law

<https://doi.org/10.5281/zenodo.10976700>

ARTICLE INFO

Received: 08th April 2024

Accepted: 15th April 2024

Online: 16th April 2024

KEYWORDS

Mediation, arbitration, e-commerce, digitalization, digital economy, alternative dispute resolution, online mediation, artificial intelligence.

ABSTRACT

The article is devoted to the analysis of the application of mediation and arbitration in the digital economy of Uzbekistan, focusing on their role in e-commerce. The author examines the importance of alternative dispute resolution in strengthening business relationships and reducing the frequency of disputes in online business. The article highlights the legislative framework that contributes to the development of these methods in the country. The impact of digitalization on the effectiveness of mediation and arbitration, improving access to legal proceedings and increasing confidence in e-commerce is discussed. In the article, the author emphasizes the strategic importance of digital innovations in improving the legal system of Uzbekistan and stimulating economic growth in a globalized market.

МЕДИАЦИЯ И АРБИТРАЖ В ЦИФРОВОЙ ЭКОНОМИКЕ УЗБЕКИСТАНА: ОПРЕДЕЛЕНИЕ И ПРИМЕНЕНИЕ В ЭЛЕКТРОННОЙ КОММЕРЦИИ

Артикова Исторахон

Ташкентский государственный юридический университет

E-mail: istora0908@gmail.com

<https://doi.org/10.5281/zenodo.10976700>

ARTICLE INFO

Received: 08th April 2024

Accepted: 15th April 2024

Online: 16th April 2024

KEYWORDS

Медиація, арбитраж, електронна комерція, цифровізація, цифрова економіка, альтернативні способи розшення спорів, онлайн -медіація, штучний інтелект.

ABSTRACT

Статья посвящается анализу применения медиации и арбитража в цифровой экономике Узбекистана, с акцентом на их роль в электронной коммерции. Автор рассматривает важность альтернативного урегулирования споров в укреплении деловых отношений и снижении частоты возникновения споров в онлайн бизнесе. В статье освещается законодательная база, способствующая развитию данных методов в стране. Обсуждается влияние цифровизации на эффективность медиации и

арбитража, улучшение доступа к судопроизводству и повышение доверия к электронной коммерции. В статье автор подчеркивает стратегическое значение цифровых инноваций в совершенствовании правовой системы Узбекистана и стимулировании экономического роста в условиях глобализации рынка.

Со времени зарождения человеческого общества в мире люди ежедневно взаимодействуют с другими членами общества, что порождает появление крупных и малых организаций по всему миру. Однако рост и развитие таких предприятий, хотя и сопряжены с позитивными аспектами, также влекут за собой увеличение конфликтов между ними. Зарождение спора или конфликта неизбежно ведет к тому, что для того, чтобы сохранить существующие взаимоотношения с партнерами и удовлетворительно завершить их, стороны прибегают к третьей стороне, для разрешения спора. Разрешение спора предполагает два вида разрешения споров: судебное и внесудебное урегулирование спора. В силу того, что внесудебное урегулирование предполагает достижение компромисса сторон в более ускоренном и мирном виде, снижая при этом издержки ресурсов, альтернативные способы разрешения споров стали пользоваться большим спросом среди крупных предприятий для решения возникших конфликтов. Это привело к тому, что в развитых странах начали появляться государственные и частные центры урегулирования споров во внесудебном порядке, что положительно повлияло в том числе и на рост и развитие бизнеса в этих странах. Следует подчеркнуть, что использование альтернативных способов урегулирования споров в электронной коммерции является более предпочтительным, поскольку оно обеспечивает быстрое и экономически эффективное урегулирование споров, возникающих в связи с глобальными транзакциями. Это особенно важно в электронной коммерции, где споры могут возникать между сторонами из разных юрисдикций. Такой вид урегулирования спора позволяет разрешать такие конфликты конфиденциально и гибко, сводя к минимуму негативное влияние на деловые отношения и поддерживая доверие потребителей к цифровым рынкам, так как «эффективное урегулирование споров рассматривается как одно из средств повышения доверия потребителей к трансграничным покупкам через Интернет»[1]. В динамического роста и развития электронной коммерции в Узбекистане, очень важно обеспечить участников цифрового бизнеса надежными инструментами для быстрого и эффективного разрешения возникающих конфликтов. Соответственно, мы не можем не заметить тенденцию развития данной области в Узбекистане, где одним из приоритетных направлений является совершенствование альтернативных способов разрешения споров в электронной коммерции, среди которых важное место занимает медиация и арбитраж.

Методология данного исследования основывается на комплексном подходе, включающем анализ законодательства, изучение практических аспектов применения медиации и арбитража в онлайн бизнесе и электронной коммерции, а также влияния

цифровизации на процессы урегулирования споров. Исследование сочетает качественный и количественный анализ, включая в себя рассмотрение статистических данных.

Медиация, являясь одним из популярных видов неформального урегулирования споров, представляет собой согласованный сторонами переговорный процесс, проводимый нейтральной стороной. Медиация - это конфиденциальный процесс, при котором то, что обсуждалось или согласовывалось в частном порядке, не разглашается другим лицам без согласия каждого. В то время, как медиация используется для того, чтобы попытаться избежать или разрешить спор, и если медиация не приводит к соглашению, стороны все равно могут обратиться в суд.[2]

Согласно Ф. Отахонову, медиация – это процедура урегулирования спора путем вступления сторон в добровольные переговоры в присутствии нейтрального лица – медиатора (посредника), с целью достижения взаимопонимания и составления соглашения, разрешающего спорную ситуацию.[3]

Следует отметить, что в Узбекистане большое внимание уделяется развитию института медиации, как одного из наиболее часто используемого альтернативного способа разрешения споров. Так, 3 июля 2018 года был принят Закон Республики Узбекистан “О медиации”, который вступил в силу 1 января 2019 года, согласно которому, под медиацией подразумевается способ урегулирования возникшего спора при содействии медиатора на основе добровольного согласия сторон в целях достижения ими взаимоприемлемого решения[4]

Что касается другого вида внесудебного разрешения спора - арбитраж представляет собой важный механизм разрешения коммерческих споров, обеспечивающий эффективную и справедливую процедуру для разбирательства дел между отечественными и международными предпринимателями. Арбитраж - это частная судебная процедура, в ходе которой арбитр или коллегия арбитров имеет право вынести окончательное и юридически обязательное решение (арбитражное решение), которое может быть приведено в исполнение сторонами. Арбитражное решение должно быть приведено в исполнение с помощью силы принуждения, если это необходимо. Действительное арбитражное решение может быть зарегистрировано в суде и впоследствии приведено в исполнение как судебное решение.[5]

В контексте законодательного регулирования арбитража в Узбекистане, определяемого Законом Республики Узбекистан "О международном коммерческом арбитраже" и Законом "О внутреннем арбитраже (третейском суде)", устанавливаются процедурные основы для арбитражных процессов, а также критерии и механизмы исполнения арбитражных решений на территории государства. Эти нормативные документы создают правовую базу, необходимую для функционирования эффективной и прозрачной арбитражной системы в Узбекистане. Здесь, также следует подчеркнуть, что Узбекистан присоединился к Нью-Йоркской конвенции 1958 года, в соответствии с Постановлением Олий Мажлиса Республики Узбекистан от 22 декабря 1995 года и Конвенция вступила в силу для Республики Узбекистан 7 февраля 1996 года. Это способствовало укреплению международного доверия к арбитражной системе республики. Присоединение к данной конвенции подчеркивает стремление

нашей страны к соблюдению международных стандартов в области арбитража, обеспечивая тем самым исполнение иностранных арбитражных решений внутри страны.[6]

Следует также отметить, что в Узбекистане функционируют различные арбитражные институты, такие как Международный коммерческий арбитражный суд при Торгово-промышленной палате Республики Узбекистан, которые предоставляют платформу для разрешения коммерческих споров в соответствии с международными стандартами. Эти организации способствуют формированию арбитражной практики, соответствующей лучшим международным практикам. Также, Узбекистан демонстрирует заинтересованность в улучшении арбитражного законодательства и практики, что проявляется в реформах, направленных на увеличение прозрачности, сокращение затрат и времени на арбитражные процедуры, а также на укрепление доверия к арбитражной системе как к эффективному инструменту нейтрального и справедливого разрешения споров. Эти усилия направлены на создание благоприятной среды для развития всех аспектов коммерческой деятельности, включая электронную коммерцию.

Глобализация и либерализация торговли, поддерживаемые прогрессом в области коммуникационных и информационных технологий, привели к расширению пространства для внутренних и международных товарных операций. Информационные технологии выступают в роли фасилитатора двух ключевых аспектов электронной коммерции: они обеспечивают дистрибуцию медиа-контента через интернет и предоставляют потребителям интерфейс для выбора и приобретения товаров. Таким образом, Интернет служит инструментом, который позволяет потребителям осуществлять информированный выбор среди широкого спектра продуктов.[7]

Для понимания роли медиации и арбитража в контексте электронной коммерции, обратимся к Закону Республики Узбекистан «Об электронной коммерции», согласно статье 3 которой, электронная коммерция определяется как купля-продажа товаров (работ, услуг), осуществляемая в соответствии с договором, заключаемым с использованием информационных систем (далее — договор в электронной коммерции).[8]

Следовательно, электронная коммерция определяется как процедура купли и продажи товаров или услуг посредством информационных систем, включая часто необходимость заключения соответствующих контрактов. В современном мире интернет-торговля становится все более интегрированной частью повседневной жизни. Значительное число потребителей в настоящее время отдают предпочтение выполнению покупок в дистанционном режиме, с последующей доставкой товаров непосредственно до места их проживания. В силу присущей ей оперативности и экономической эффективности, электронная коммерция имеет превосходство над традиционными механизмами торговли, обеспечивая возможность реализации всех транзакций в онлайн-формате.

Медиация и арбитраж в контексте электронной коммерции представляют собой формы альтернативного урегулирования споров, адаптированные к особенностям

цифровой торговой среды. Эти методы способствуют урегулированию споров между участниками онлайн-коммерческих сделок, способствуя при этом поддержанию деловых связей и обеспечивают эффективное выполнение договорных обязательств.

В контексте электронной коммерции, где транзакции осуществляются в цифровой среде, процедуры урегулирования споров интегрируются в онлайн-платформы, что обуславливает необходимость детального анализа механизмов медиации и арбитража, функционирующих в рамках виртуальной коммерции. Таким образом, электронную медиацию или электронное посредничество можно определить, как системный - в отличие от очного - механизм, в котором беспристрастная третья сторона, называемая «посредником», способствует процессу переговоров между двумя или более людьми.[9] Что касается электронного арбитража, то электронный арбитраж можно определить, как «электронную версию автономного арбитража».[10] Он включает в себя все, от «онлайн-арбитражного соглашения» до «онлайн-арбитражного решения».[11]

Говоря об арбитраже и медиации в электронной коммерции, следует особое внимание уделить стратегии "Цифровой Узбекистан-2030", утвержденной согласно Указу Президента Республики Узбекистан, от 05.10.2020 г. № УП-6079 "Об утверждении стратегии "Цифровой Узбекистан-2030" и о мерах ее эффективной реализации"[12], которая олицетворяет комплексную программу государственной политики, направленную на интеграцию цифровых технологий во все сферы социально-экономической жизни Узбекистана. Основная цель данной стратегии заключается в создании условий для перехода к цифровой экономике, способствующей повышению эффективности производственных и управленческих процессов, улучшению качества жизни населения и обеспечению устойчивого развития государства.

В сфере медиации и арбитража данная стратегия демонстрирует также национальную инициативу в укреплении правосудия и правовой справедливости. Путем интеграции передовых цифровых решений в органы правосудия, стратегия подтверждает стремление Узбекистана к созданию эффективной, прозрачной и доступной судебной системы, способствующей защите прав и свобод каждого гражданина.

Цифровизация процессов медиации и арбитража позволит внедрить инновационные методы разрешения конфликтов и ускорить их урегулирование, такие как онлайн-медиация и виртуальные арбитражные слушания, которые могут существенно повысить эффективность судопроизводства и сделать его более доступным для всех участников электронной коммерции.[13] Кроме того, использование искусственного интеллекта и машинного обучения в процессах анализа и принятия решений может способствовать более ускоренному, но в то же время объективному и справедливому исходу разбирательств.

Внедрение этих технологий требует разработки соответствующего правового и нормативного регулирования, обеспечивающего законность, конфиденциальность и безопасность цифровых процессов медиации и арбитража. Таким образом, в рамках стратегии "Цифровой Узбекистан-2030", будет целесообразным разработка и внедрение виртуальных платформ, которые будут способствовать эффективной

интеграции цифровых технологий в медиационные и арбитражные процедуры, тем самым способствуя развитию справедливой и доступной судебной системы для участников электронной коммерции.

Диаграмма №1.[14]

Восходящий тренд в сфере электронной коммерции Узбекистана, отображаемый на диаграмме №1, подчеркивает устойчивую тенденцию роста в последние годы, с прогнозами, указывающими на ещё больший рост в будущем. Между 2022 и 2027 годами ожидается, что среднегодовой темп роста (CAGR) будет колебаться между 41,4% и 47,4%, что сигнализирует о стремительном росте данного сектора в Узбекистане. Рост деятельности в сфере электронной коммерции подчеркивает необходимость создания эффективных механизмов урегулирования споров, чтобы управлять растущим числом транзакций и возникающими из них конфликтами. Следовательно, развитие процессов медиации и арбитража становится всё более необходимым для того, чтобы гарантировать бесперебойную работу растущего цифрового рынка и сохранить доверие потребителей и торговцев.

Подводя итоги, рост электронной коммерции в Узбекистане, как и во всем мире, приводит к увеличению числа транзакций и, как следствие, к возрастанию конфликтов в этой сфере. Эти проблемы возникают из-за несоответствий в трактовке условий контрактов, разочарования покупателей качеством продукции или услуг, а также из-за трудностей с доставкой и возвратом товаров. В контексте Узбекистана активное развитие электронной коммерции, в том числе и как результат стратегии “Цифровой Узбекистан -2030” способствует потребности в эффективных механизмах для разрешения возникающих споров, где медиация и арбитраж могут играть ключевую

роль. Применение указанных механизмов и получение доступа к ним, дает как местному населению, так и зарубежным участникам рынка электронной коммерции в стране, возможность ведения бизнеса в онлайн-пространстве, при этом гарантируя юридическую защиту, которая распространяется на все слои общества. Эти изменения подчеркивают важность дальнейшего развития и укрепления медиации и арбитража в Узбекистане как средств эффективного разрешения конфликтов в сфере электронной коммерции.

References:

1. Redress & Alternative Dispute Resolution in Cross-Border E-commerce Transactions// Briefing note //IP/A/IMCO/NT/2006-31 <https://www.europarl.europa.eu/document/activities/cont/201406/20140602ATT84796/20140602ATT84796EN.pdf>
2. International Mediation Institute// <https://imimmediation.org/resources/what-is-mediation/>
3. Отахонов Ф.Х. Медиация – плюсы и минусы посредничества // Материалы Международных научно-практических конференций на тему «Международный коммерческий арбитраж в контексте судебно-правовой реформы» 28 октября 2009 г. Ташкент: Chashma Print, 2010. – С. 253–259.
4. Закон Республики Узбекистан “О медиации” № 482 от 03.07.2018, ст.4
5. Haitham A. Haloush. Internet Characteristics and Online Dispute Resolution. Harvard Negotiation Law Journal. 2008. –p13.
6. Рустамбеков, И. (2019). Международный опыт в сфере регулирования признания и исполнения решений международного коммерческого арбитража. Обзор законодательства Узбекистана, (2), 71–73. https://inlibrary.uz/index.php/uzbek_law_review/article/view/12641
7. Roland Schmuck, ‘The Use of Online Business Models’, Procedia Manufacturing, 54 (2020), 45–51 <https://doi.org/10.1016/j.promfg.2021.07.008>
8. Закон Республики Узбекистан “Об электронной коммерции” № 385 от 22 мая 2015 г., ст.3
9. Gabrielle Kaufmann-Köhler. Online Dispute Resolution: Challenges for Contemporary Justice. -The Hague: Kluwer Law International, 2004. -p.22.
10. Wallace Chafe. The Relation Between Written and Spoken Language. Annual Review of Anthropology. 1987. N.16.
11. Chinthaka Liyanage. Online Arbitration Compares to Offline Arbitration and the Reception of Online Consumer Arbitration: An Overview of the Literature. Sri Lanka Journal of International Law. 2010. N.22.
12. Указ Президента Республики Узбекистан, от 05.10.2020 г. № УП-6079
13. Онлайн-медиация – форма альтернативного урегулирования спора//Виктор Каменков// ILex// <https://ilex.by/news/onlajn-mediatsiya-forma-alternativnogo-uregulirovaniya-spora/>

14. Обзор рынка электронной коммерции в Узбекистане// 2023
<https://kpmg.com/uz/ru/home/insights/2023/08/e-commerce-market.html>